

ÁRVORES PIONEIRAS DE CRESCIMENTO RÁPIDO EM SISTEMAS AGROFLORESTAIS: ESPÉCIES, SISTEMAS, GESTÃO, CADEIAS DE VALOR, BENEFÍCIOS E RISCOS

1. Faixas agroflorestais de rápido crescimento aumentam a diversidade estrutural na paisagem agrícola (Foto: Thielicke / Biophilja) 2. Os sistemas agroflorestais com plantação em faixas de choupos melhoram o microclima e a resiliência. 3. As estilhas de madeira servem como produto. 4. É possível agregar valor convertendo estilhas de madeira em biocarvão (Fotos: Fischer / ZALF)

O QUE E PORQUÊ

As árvores pioneiras de crescimento rápido - como o choupo, o salgueiro, o amieiro, a bétula e o falsa-acácia - estão cada vez mais integradas nas agroflorestas em toda a Europa, especialmente nos sistemas de agrisilvicultura. Estas espécies estabelecem-se rapidamente, adaptam-se a diversos solos e melhoram a fertilidade do solo através da formação de húmus. O seu uso em sistemas agrícolas, silvipastoris e agrossilvopastoris otimiza o uso da terra, aumenta a biodiversidade e cria microclimas benéficos para culturas e pecuária. Eles apoiam a gestão sustentável da terra fornecendo quebra-ventos, controle da erosão e sequestro de carbono, ao mesmo tempo em que proporcionam retornos económicos iniciais da madeira, bioenergia, forragens e outros subprodutos por meio de talhadas eficientes de curta rotação e colheita mecanizada. Esta integração está alinhada com as estratégias do Pacto Ecológico Europeu e do Farm to Fork.

COMO O DESAFIO É ENFRENTADO

A integração de árvores pioneiras de crescimento rápido em sistemas agroflorestais combate a degradação, a perda de biodiversidade e as mudanças climáticas. No entanto, o sucesso económico depende da seleção de espécies de alto rendimento adequadas às condições do local e da aplicação de projetos otimizados, como o cultivo em corredores. O planeamento e gestão cuidadosos - incluindo regar, remover ervas daninhas, podar, desbastar e cortar - maximizam os benefícios e reduzem os riscos. A colheita mecanizada melhora a eficiência. Fortes cadeias de valor regionais e parcerias estabilizam a demanda e expandem os mercados. As estilhas de madeira fornecem energia sustentável, enquanto a sua utilização como substrato, cobertura morta e produção de biocarvão diversifica os rendimentos e aumenta a resiliência das explorações agrícolas.

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

Keywords: Fast-growing pioneer trees, Agroforestry alley cropping, Mechanization and Scalability, Enhanced ecosystem services

Funded by
the European Union

VANTAGENS

- Rápida implementação: Fornece rapidamente múltiplas funções de proteção, como estabilização do solo, controle de erosão e tamponamento natural.
- Melhoria do microclima: Oferece proteção contra o vento, protegendo as culturas e lenhosas perenes de condições climáticas extremas.
- Fertilidade do solo: Estimula a formação de húmus e a fixação natural de azoto por espécies fixadoras de N.
- Biodiversidade: Apoia a vida selvagem e os polinizadores com abrigo antecipado e floração sazonal diversificada. A biodiversidade é também promovida através da ampliação parcial e da contribuição para as redes de biótopos.
- Benefícios climáticos: sequestra carbono e fortalece a resiliência otimizando os ciclos da água, aumentando a retenção e reduzindo a evaporação e o escoamento.
- Diversificação Económica: Proporciona múltiplos fluxos de rendimento a partir da madeira, biomassa (energia/material) e produtos especiais.
- Retornos antecipados: rotações curtas permitem colheitas regulares e reduzem o risco financeiro.
- Baixa manutenção: Uma vez estabelecida, requer um mínimo de entradas externas. As espécies fixadoras de N reduzem ainda mais as necessidades de fertilizantes.
- Barreira de baixa entrada: Fácil adoção agroflorestal devido ao investimento gerenciável e propagação simples.
- Carácter prático e possibilidade de ampliação: Permite uma gestão mecanizada eficiente e projetos flexíveis e adaptáveis para pequenas e grandes explorações agrícolas.
- Empregos rurais: Cria emprego na plantação, colheita, processamento e logística.

DESvantagens e Riscos:

- Investimento Inicial e Riscos: Custos adicionais para preparação, plantação e proteção do local. Um planeamento cuidadoso, baseado em conhecimentos bem fundamentados e/ou aconselhamento especializado, é essencial para evitar riscos e perdas.
- Requisitos de gestão: A colheita, o desbaste e a poda podem exigir habilidades ou equipamentos especializados. Além disso, são necessários cuidados adicionais durante a fase de estabelecimento para o desenvolvimentosaudável das raízes e o crescimento precoce.
- Incerteza do mercado: A rentabilidade depende de uma procura estável, de uma distribuição fiável, de infraestruturas de transformação, bem como de cadeias de valor fortes e sustentáveis, que são ultrapassadas com as diversas práticas ligadas à agrossilvicultura.

DESTAQUES:

- **As árvores pioneiras de rápido crescimento em sistemas agroflorestais agrícolas, silvopastoris e agrossilvopastoris melhoram rapidamente a fertilidade do solo, a biodiversidade, os microclimas e outros serviços do ecossistema, ao mesmo tempo que proporcionam retornos económicos antecipados através de diversos produtos.**
- **O planeamento cuidadoso e a seleção de espécies, bem como o projeto otimizado do sistema e a gestão mecanizada maximizam os benefícios e reduzem os riscos.**
- **A adoção bem-sucedida depende de investimentos iniciais, demanda estável e cadeias de valor fortes para superar os desafios e incertezas do mercado.**

As faixas agroflorestais de crescimento rápido, como os choupos, podem melhorar tanto a aparência como a diversidade estrutural das paisagens agrícolas, ao mesmo tempo que fornecem biomassa e outros produtos úteis. (Foto: Fischer/ZALF).

DANIEL FISCHER* AND PETER ZANDER*

* Leibniz Center for Agricultural Landscape Research (ZALF), working group "Agricultural Economics and Ecosystem Services"

**Funded by
the European Union**

Este projeto recebeu financiamento do programa de investigação e inovação HORIZON EUROPE da União Europeia ao abrigo do acordo de subvenção n.º GA 101086563. As opiniões e pontos de vista expressos são, no entanto, exclusivamente dos autores e não refletem necessariamente os da União Europeia. Nem a União Europeia nem a autoridade concedente podem ser responsabilizadas por eles.